

JIGAR IMMUNITETI VA UNING INSON SOG'LIG'I UCHUN AHAMIYATI

Asfandiyorov Javodbek Mirzaali o'g'li¹

¹Toshkent tibbiyot akademiyasi Termiz filiali Davolash fakulteti talabasi
javodbek01@mail.ru

Bozorova Go'zal Samandar qizi²

²Toshkent tibbiyot akademiyasi Termiz filiali Davolash fakulteti talabasi
go'zalbozorova@gmail.com

Sunnatullayeva Madina Zokir qizi³

³Toshkent tibbiyot akademiyasi Termiz filiali Davolash fakulteti talabasi
madinasunnatullayeva@gmail.com

Qodirov Mirzobek Ulug'bek o'g'li⁴

⁴Toshkent tibbiyot akademiyasi Termiz filiali Davolash fakulteti talabasi
mirzobek681@gmail.com

Aminova Mohinur Normurod qizi⁵

⁵Toshkent tibbiyot akademiyasi Termiz filiali Davolash fakulteti talabasi
aminovamohinur133@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7156204>

Annotatsiya. Mazkur maqolada tirik organizmlaning ichki organlaridan biri jigar haqida haqida fikr yuritilgan. Jigar tanamizdagi eng katta ahamiyatga ega bo'lgan organlaridan biri. Maqolada jigar immunitetini shakllantirish va unga alohida e'tibor qaratish haqida alohida o'rinlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: jigar, gepototsitlar, segment, filtr, metobolizm, gepatit, fibroz, serroz, jigar saratoni.

Annotation. This article discusses the liver, one of the internal organs of living organisms. Liver is one of the most important organs in our body. There are separate places about the formation of liver immunity and paying special attention to it.

Key words: liver, hepatocytes, segment, filter, metabolism, hepatitis, fibrosis, cirrhosis, liver cancer.

Аннотация. В данной статье рассматривается печень, один из внутренних органов живых организмов. Печень является одним из самых важных органов в нашем организме. Отдельные места посвящены формированию печеночного иммунитета и уделению ему особого внимания.

Ключевые слова: печень, гепатоциты, сегмент, фильтр, метаболизм, гепатит, фиброз, цирроз, рак печени.

Jigar odam organizmidagi eng katta parenximatov organ bo'lib, 300 mlrd jigar hujayralaridan (gepatotsitlardan) tashkil topgan, bu hujayralarda 2000 turdagi fermentlar joylashgan bo'lib, ular organizmdagi hamma bioximik reaksiyalarda vositachi bo'lib organizmdagi hayotiy jarayonlarda ishtirok etadi. Shuning uchun jigarni "organizmning kompleksli kimyo fabrikasi" deb atashadi. Jigar

organizmni dezintoksikatsiyada, moddalar almashinuvini boshqarishda, o't ishlab chiqarish va ajratishda katta rol o'ynaydi, qonni ivishini boshqaradi, immunitetni ushlab turadi.

Jigar qand, oqsil, yog' almashinuvida ishtirok etadi. O't ishlab chiqarish va ajratish. Gepatotsitlar o't ishlab chiqaradi va ajratadi, so'ng o't yo'li orqali konsentratsiyasi bo'ladigan joyga, ya'ni o't pufagiga o'tadi. Har kuni jigar 800 - 1000 mg o't ishlab chiqaradi. O't ingichka ichakda yog'larni hazm bo'lishida yordam beradi. Dezintoksikatsion ta'siri. Odam organizmidagi metabolik jarayonda hosil bo'ladigan toksinlar, parchalanish mahsulotlari ajralib, ular jigar orqali zararsizlantiriladi. Bu jarayonlar oksidlanish, qaytarilish, yoki noorganik molekulalar bilan qo'shilish orqali bo'ladi. Bu moddalar detoksikatsiyadan so'ng buyrak orqali chiqadi.

Jigar kasallanishi organizmdagi ko'pgina sistemalar ishining buzilishiga olib keladi. Misol uchun, jigar zararlanganda normal hazm qilish uchun kerak bo'lgan o't ishlab chiqarish buziladi. Bu esa ishtaha pasayishi, ko'ngil aynishi, qusish va boshqalarga olib keladi. Agar jigar hujayralari zararlangan bo'lsa, zardob aminotrasferaza oshishiga, xolinolipaza kamayishi kuzatilib, bu kuchsizlik, tez charchash, uyquchanlikka olib keladi. O't pigmentini almashinuvi buzilganda sariqlik kuzatiladi, qand almashinuvi buzilganda qondagi lipid miqdori o'zgaradi. **N.H.Shomirzayev, S.X.Nazarov, R.J.Usmonov. "Topografik anatomiya", Toshkent. "Akademiya", 2005. 166.**

Jigar organizmdagi eng kata parenximator organ bo'lib, 300 mlrd jigar hujayralaridan tashkil topgan. Bu hujayralarda 2000 turdagi fermentlar joylashgan bo'lib, ular organizmdagi hamma bioximik reaksiyalarda vositachi bo'lib organizmdagi hayotiy jarayonlarda ishtirok etadi. Shuning uchun jigarni "organizmning kompleksli kimyo fabrikasi" deb atashadi. Hozirgi vaqtda jigar jarrohligining muvaffaqiyatli rivojlanishi bilan jigarning segmentar tuzilishi haqidagi tushunchalar keng tarqalgan. Segment - jigarning yaqqol, alohida o'z qon aylanishi innervatsiya, o't va limfa yo'llariga ega bo'lgan sohasidir. Bu jigarning shunday sohalarini qo'shni segmentlarga zarar yetkazmasdan jarrohlik yo'li bilan olib tashlashga yordam beradi. **F. N. Bahodirov. "Odam anatomiyasi", Toshkent. "Sharq", 2005. 33.**

Segment - faqat fazoviy tushunchagina emas, u darvoza sistemasining tarmoqlanish xususiyatlarini ham o'zida aks ettiradi. Segmentga darvoza venasining yirik shoxi, jigar arteriyasining shoxi bilan bilan birga kiradi, o't yo'li hamda limfa tomirlari esa segmentdan chiqadi. Darvoza venasining tarmoqlanishi doimiy bo'lmaganligi sababli, ilmiy izlanuvchilar jigar segmentlari

sonini turlicha keltiradi. Hozirgi vaqtda qon bilan ta'minlash, o't va limfa oqish sohalari mos keluvchi jigarning segmentar bo'lishining bir qancha sxemalari keltirilgan. Lekin eng keng tarqalgani Kuino sxemasi bo'lib, unga ko'ra jigarda 8 ta segmentga ajralib, ular bir-biridan farq qiladi. Jigar qorin bo'shlig'ida, diafragmaning tagida o'ng qovurg'alar ostida yotadi. Jigar o'rta ichak (epiteliysining) boshlang'ich qismining endodermal epiteliysidan rivojlanadi. Jigar kurtagi homila hayotining uchunchi haftasida o'rta ichak ventral devorida bortma shaklida paydo bo'lib, uni jigar harfaz deb ataladi. Bu bortma dastlab umumiy bo'lib, so'ngra ikkiga yuqori va pastki bo'rtmalarga bo'linadi. Yuqori bo'rtmadan jigar nayi va jigar bez to'qimasi paydo bo'lsa, pastki bo'rtmadan o't pufagi rivojlanadi. Jigar qondagi gemoglobin kimyoviy moddalar, dorilar, spirtli ichimliklar va boshqa preparatlarni metaboliz qiladi. Jigar kerak bo'lganda ishlatish uchun qondagi oziq moddalarni saqlaydi. **Vengerovskiy A.I. Jigar funksiyalarini tartibga solishda farmakologik yondashuvlar, Toshkent. "Barkamol avlod", 2002. 73.**

Glukoza, temir, mis, vitaminlar va B 9 (qizil qon tanachalar sintezida) B 12 vitaminlarni saqlaydi. Jigar plazma oqsillarini sintezlaydi, shuningdek jigar garmonlar, yog' kislotalari, bilirubin, proteinlar ham ishlab chiqaradi. Zarur bo'lganda jigardan garmonlar ham sintezlanib chiqariladi. Ishlab chiqargan garmonlar insulinga o'xshab o'sish faktorini o'z ichiga oladi, bu esa erta o'sish va rivojlanishga yordam beradi.

Xulosa o'rnida aytishimiz mumkinki, jigar tanamizning eng katta ahamiyatga ega organlaridan biridir. Uni asrash, xavfsizligini ta'minlash o'z qo'limizda.

Foydalaniladigan adabiyotlar ro'yxati:

1. F. N. Bahodirov. "Odam anatomiyasi", Toshkent. "Sharq", 2005. 33.
2. Vengerovskiy A.I. Jigar funksiyalarini tartibga solishda farmakologik yondashuvlar, Toshkent. "Barkamol avlod", 2002. 73.
3. F. N. Bahodirov. "Odam anatomiyasi", Toshkent. "Sharq", 2005. 33.

